

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА В РОТОРНО-БАРАБАННОМ АППАРАТЕ

Ахунбаев Адил Алимович

Доцент Фарғона политехника институти a.axunboyev@ferpi.uz

(ORCID:0000-0001-6764-3690)

Абдусамад Муйдинов Абдуқаюм ўғли

Ассистент Фарғона политехника институти a.moydinov@ferpi.uz

(ORCID: 0000-0002-8643-8489)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6677203>

Аннотация

В статье дано уравнение движения дисперсного материала в роторно-барабанном аппарате с вращающимся ротором, а также **рассмотрено движение частиц материала без учета воздействие на них псевдооживленного газового агента** входящие в предложенное уравнение.

Ключевые слова: контактный аппарат, дисперсный материал, расход мощности, вращающийся ротор, разрыхленный слой, плотный слой.

Введение

Определение мощности, затрачиваемой на перемешивание сыпучего материала, непосредственно, но связано с анализом движения элементарной массы частиц материала в рабочей зоне желеобразного днища аппарата.

Проследим движение частиц зернистого материала, используя основные законы классической механики.

Конструктивные особенности роторного-барабанного аппарата и проведенные экспериментальные исследования позволяют выделить три основные динамические зоны аппарата:

I - зона восходящего и нисходящего потоков частиц, ограниченная с одной стороны прямым участком (12) под щелевой стенки (7), с другой - над щелевой стенкой (4) (область движения свободной материальной точки);

II - зона движения сыпучего материала по поверхности над щелевой стенки;

III - зона перемещения частиц по поверхности профильного козырька (5) с радиусом кривизны R_p .

Вторая и третья зоны образуют область движения несвободной материальной точки.

Используем начало прямоугольной декартовой системы координат и ее оси как показано. Определим движение частиц заданной элементарной массы m под действием

известной суммы сил \mathbf{F} , т.е. решим вторую задачу динамики:

$$m \frac{d\vec{w}}{d\tau} = \sum \vec{F} \quad (1)$$

В первой зоне действуют следующие силы (см. рис. 1, а):

Рис. 1. Схемы действия сия: а - зона I; б - зона II; в - зона III.

$$\vec{P} = m\vec{g} = \frac{\pi d^3 \rho_M \vec{g}}{6} \text{ - сила тяжести,} \quad (2)$$

$$\vec{A}_r = m_r \vec{g} = \frac{\pi d^3 \rho \vec{g}}{6} \text{ - сила Архимеда,} \quad (3)$$

$$\vec{F}_c = \varphi f_4 \rho \frac{|\vec{v} - \vec{w}|(\vec{v} - \vec{w})}{2} \text{ - сила аэродинамического сопротивления газа (воздуха),} \quad (4)$$

где \vec{g} - ускорение свободного падения; d - диаметр частику (элементарной массы частиц) материала; ρ_M, ρ - плотность частицы и газа; \vec{v}, \vec{w} - векторы скорости газа и частицы; φ - коэффициент лобового сопротивления; f_4 - миделево сечение частицы.

Поэтому уравнение (1) выражается:

$$m \frac{d\vec{w}}{d\tau} = \vec{P} + \vec{A}_r + \vec{F}_c \quad (5)$$

или в проекциях на оси координат:

$$\begin{cases} m \frac{dw_x}{d\tau} = 0,5\varphi f_4 \rho (v_x - w_x) \sqrt{(v_x - w_x)^2 + (v_y - w_y)^2 + (v_z - w_z)^2} \\ m \frac{dw_y}{d\tau} = 0,5\varphi f_4 \rho (v_y - w_y) \sqrt{(v_x - w_x)^2 + (v_y - w_y)^2 + (v_z - w_z)^2} \\ m \frac{dw_z}{d\tau} = \frac{\pi d^3}{6} (\rho - \rho_M) g + 0,5\varphi f_4 \rho (v_z - w_z) \sqrt{(v_x - w_x)^2 + (v_y - w_y)^2 + (v_z - w_z)^2} \end{cases} \quad (6)$$

Во второй зоне (см. рис. 1, б) принимаем, что частица скользит по наклонной плоскости, причем сила трения подчинена закону Кулона. Тогда дифференциальные уравнения в проекциях на координатные оси примут вид:

$$\begin{cases} m \frac{dw_x}{d\tau} = -F_{tp} \cos \gamma \pm 0,5\varphi f_4 \rho (v_x - w_x) \sqrt{(v_x - w_x)^2 + (v_y - w_y)^2 + (v_z - w_z)^2} \\ m \frac{dw_y}{d\tau} = N \cos d - F_{tp} \sin \gamma \sin d \pm 0,5\varphi f_4 \rho (v_y - w_y) \sqrt{(v_x - w_x)^2 + (v_y - w_y)^2 + (v_z - w_z)^2} \\ m \frac{dw_z}{d\tau} = N \sin d + F_{tp} \sin \gamma \cos d + \frac{\pi d^3}{6} (\rho - \rho_M) g \pm 0,5\varphi f_4 \rho (v_z - w_z) \sqrt{(v_x - w_x)^2 + (v_y - w_y)^2 + (v_z - w_z)^2} \end{cases} \quad (7)$$

где γ - угол между вектором силы трения и осью Ox .

Закон Кулона предусматривает:

$$F_{tp} = fN \quad (8)$$

где f - коэффициент трения частицы о поверхность.

В третьей зоне - в области действия ротора, частица получает ударный импульс от вращающегося с окружной скоростью ω_p ротора и приобретает мгновенно, вследствие центрального удара, скорость

$$w = w_p (1 + K) \quad (9)$$

где K - коэффициент восстановления соударяющихся тел.

В общем случае можно представить, что частица движется по ограниченной неподвижной поверхности козырька по винтовой линии, длина дуги которой

$$l = \psi \sqrt{R_p^2 + b^2} \quad (10)$$

где ψ - центральный угол ограничивающий цилиндрическую поверхность козырька; b - константа, характеризующая перемещение частицы вдоль оси Ox .

Уравнение движения частицы в параметрическом виде:

$$x = b\varphi \quad y = R_p \sin \varphi \quad z = R_p \cos \varphi \quad (11)$$

где φ - текущий угол вращения ротора.

Воспользуемся при описи и движения частицы естественными уравнения и движения в форме Эйлера:

$$m \frac{dw_\tau}{d\tau} = \sum F_\tau \quad m \frac{w^2}{R_p} = \sum F_n \quad 0 = \sum F_b \quad (12)$$

здесь — алгебраическая скорость частицы (проекция вектора скорости на касательную); R_p - радиус кривизны профильного козырька; $\sum F_\tau$, $\sum F_n$, $\sum F_b$ - алгебраическая сумма всех сил, приложенных к частице на касательную, главную нормаль и бинормаль, соответственно.

Поскольку касательная в любой точке траектории на поверхности перпендикулярна нормали к поверхности в той же точке, то проекция силы реакции поверхности на касательно ось $N_\tau = 0$. Ось ротора расположена в горизонтальной плоскости, поэтому проекции сил N_b , P_b , A_b на бинормаль также равны 0. Уравнения (3.11) в этом случае примут вид:

*За положительное направление касательной приняли направление в сторону возрастания угла φ , а за положительное направление нормали - направление к центру окружности.

$$\begin{cases} m \frac{dw_\tau}{d\tau} = \frac{\pi d^3}{6} (\rho_M - \rho) g \cos(\varphi + d) - F_{ip} \sin \gamma \pm 0,5\varphi f_4 \rho (v_\tau - w_\tau)^2 \\ m \frac{dw}{R_p} = \frac{\pi d^3}{6} (\rho - \rho_M) g \sin(\varphi + d) + N \pm 0,5\varphi f_4 \rho (v_\tau - w_\tau)^2 \\ 0 = \pm 0,5\varphi f_4 \rho (v_b - w_b)^2 - F_{ip} \cos \gamma \end{cases} \quad (13)$$

Из гидродинамики двухфазных взвешенных систем известно, что коэффициент лобового сопротивления частиц φ сложным образом зависит от режима обтекания их газом и геометрической формы частиц. В работе [9] проведено обобщение имеющихся наиболее распространенных расчетных зависимостей и приведены конкретные виды уравнений, справедливых во всех областях обтекания частиц с различной **не сферичности**,

в удельных случаях, удовлетворяющих законам Стокса и Ньютона. Для сферических частиц зависимость φ от числа Рейнольдса Re имеет вид:

$$\varphi = 0,44 - \frac{0,44 - \frac{24}{Re}}{1 - 0,174 Re^{0,44}} \quad (14)$$

Аналогичное **в уравнение для частиц с коэффициентом не сферичности $k=1-1,5$** представляет довольно громоздкое выражение:

$$\varphi = 5,31 - \frac{4,88}{k} - \frac{5,31 - \frac{4,88}{k} - \frac{28,47}{Re \lg(15,38/k)}}{1 - 0,142(2,05 - k)^4 Re^{2,658k - 2,218}} \quad (15)$$

В рассматриваемом нами случае необходимо предположить, что коэффициент φ зависит от относительной скорости частицы $/\vartheta - \omega/$. В свою очередь эта скорость зависит от величины потока газа и частоты вращения ротора и не является одинаковой для выделенные нами **различных зон. К тому** те, даже **в пределах одной зоны она различна для каждого** ее участка, поскольку **движение** частицы носит неустановившийся характер. Поэтому **аналитически** оценить значение φ , а **значит, и влияние** силы **аэродинамического** сопротивления газа F_c , входящей слагаемым **в уравнения** (6, 7, 13), представляет известные трудности.

Заключение

С точки зрения инженерной практики целесообразно ввести ряд допущений, упрощающих отмеченные зависимости, но позволяющих с достаточной степенью точности разработать методику расчета мощности, **затрачиваемой** ротором **на механическое взвешивание материала в конкретном по конструкции аппарате.**

Список литературы

- [1] Rasuljon, T., Akmaljon, A., & Ilkhomjon, M. (2021). SELECTION OF FILTER MATERIAL AND ANALYSIS OF CALCULATION EQUATIONS OF MASS EXCHANGE PROCESS IN ROTARY FILTER APPARATUS. Universum: технические науки, (5-6 (86)), 22-25.
- [2] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). APPLICATION OF CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL RELATIONSHIPS IN MACHINES. Scientific progress, 2(8), 164-169.
- [3] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). OPERATION OF MIXING ZONES OF BARBOTAGE EXTRACTOR IN STABLE HYDRODYNAMIC REGIME. Scientific progress, 2(8), 170-174.

- [4] Xoshimov, A. O., & Isomidinov, A. S. (2020). Study of hydraulic resistance and cleaning efficiency of dust gas scrubber. In International online scientific-practical conference on "Innovative ideas, developments in practice: problems and solutions": Andijan.-2020.-51 p.
- [5] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Abdullayev, N. Q. O. (2021). APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION. Scientific progress, 2(8), 175-180.
- [6] Sadullaev, X., Muydinov, A., Xoshimov, A., & Mamarizaev, I. (2021). ECOLOGICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPROVEMENTS IN THE FERGANA VALLEY. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 1(5), 100-106.
- [7] Sadullaev, X., Tojiyev, R., & Mamarizaev, I. (2021). EXPERIENCE OF TRAINING BACHELOR-SPECIALIST MECHANICS. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 1(5), 116-121.
- [8] Sadullaev, X., Alimatov, B., & Mamarizaev, I. (2021). DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A HIGH-EFFICIENT EXTRACTION PLANT AND PROSPECTS FOR INDUSTRIAL APPLICATION OF EXTRACTORS WITH PNEUMATIC MIXING OF LIQUIDS. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 1(5), 107-115.
- [9] Askarov, X. A., Karimov, I. T., & Mo'Ydinov, A. (2022). REKTIFIKATSION JARAYONLARINING KOLONNALARDA MODDIY VA ISSIQLIK BALANSLARINI TADQIQ QILISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 246-250.
- [10] Rasuljon, T., Azizbek, I., & Abdurakhmon, S. (2021). Research of the hydraulic resistance of the inertial scrubber. Universum: технические науки, (7-3 (88)), 44-51.
- [11] Хусанбоев, А. М., Абдуллаева, Д. Т., & Рустамова, М. М. (2021). Деление Произвольного Тупого Угла На Три И На Шесть Равных Частей. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(12), 52-55.
- [12] Мухаммадсадиқов, К. Д., & Давронбеков, А. А. (2021). Исследование влияния гидродинамических режимов сферической нижней трубы на процесс теплообмена. Universum: технические науки, (7-1 (88)), 38-41.
- [13] Исомиддинов, А. С., & Давронбеков, А. А. (2021). Исследование гидродинамических режимов сферической углубленной трубы. Universum: технические науки, (7-1 (88)), 53-58.
- [14] Алиматов, Б. А., & Садуллаев, Х. М. (2021). СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ ПРИ ПНЕВМАТИЧЕСКОМ И МЕХАНИЧЕСКОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ. ЭНЕРГЕТИКА, 86(5).
- [15] Хакимов, А. А., Салиханова, Д. С., Абдурахимов, А. Х., & Жумаева, Д. Ж. (2020). Использование местных отходов в производстве угольных брикетов. Universum: химия и биология, (4 (70)).
- [16] Хакимов, А. (2020). ТЕХНОЛОГИЯ БРИКЕТИРОВАННОГО УГЛЯ. Матеріали конференцій МЦНД, 76-78.

[17] Хакимов, А. А., Вохидова, Н. Х., & Нажимов, Қ. КЎМИР БРИКЕТИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ Заҳрирдин Муҳаммад Бобур номидаги Андижон давлат университети, 264.

[18] Tojiev, R. Z., Sadullaev, H. M., Soliev, O. K., & Muminov, H. N. (2019). NEW STRUCTURE OF CALCINER'S FIRE CHAMBER. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION (pp. 20-24).

[19] Тожиев, Р. Ж., Садуллаев, Х. М., Сулаймонов, А., & Герасимов, М. Д. (2019). НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВАЛА С ПОПЕРЕЧНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ПРИ СОВМЕССТНОМ ДЕЙСТВИИ ИЗГИБА И КРУЧЕНИЯ. In Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях (pp. 273-281).

[20] Ахунбаев, А. А., Ражабова, Н. Р., & Вохидова, Н. Х. (2020). Исследование гидродинамики роторной сушилки с быстровращающимся ротором. Экономика и социум, (12-1), 392-396.

[21] Тожиев, Р. Ж., Исомиддинов, А. С., Ахроров, А. А. У., & Сулаймонов, А. М. (2021). ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО АБСОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДОРОДНО-ФТОРИСТОГО ГАЗА В РОТОРНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНОМ АППАРАТЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АППАРАТА. Universum: технические науки, (3-4 (84)), 44-51.

[22] Mirsharipov, R. H., & Akhunbaev, A. A. (2020). Research of Hydrodynamic Parameters of Drum Dryer. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 7(11).